

CAIO ANDERSON DA SILVA DE ALMEIDA

GRADUADO EM ARQUITETURA E URBANISMO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA). MESTRANDO EM ARQUITETURA E URBANISMO PELA MESMA UNIVERSIDADE. E-MAIL: CAIO.ANDERSON15@HOTMAIL.COM

GABRIELA SALES OTREMBIA

GRADUADA EM ARQUITETURA E URBANISMO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA). MESTRANDA EM CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MONUMENTOS E NÚCLEOS HISTÓRICOS PELA MESMA UNIVERSIDADE. E-MAIL: GABRIELA.SOTREMBIA@GMAIL.COM

O PROCESSO DE DIGITALIZAÇÃO DOS ANAIS: MÉTODO, TÉCNICA E DIFICULDADES

20

19

Nossa experiência como bolsistas da pesquisa de iniciação científica “Inventário da Arquitetura Moderna” aconteceu entre os anos de 2015 e 2016, e dividiu-se em três etapas, com trabalhos que visavam principalmente a divulgação das importantes informações a respeito do patrimônio moderno soteropolitano pertencentes ao núcleo Docomomo_BA, coletadas desde 1992, quando as produções acadêmicas dos discentes e docentes da Universidade Federal da Bahia passaram a ser reunidas neste amplo e rico acervo físico.

A primeira etapa, desenvolvida sob coordenação da professora Ana Carolina Bierrenbach, correspondeu a duas atividades principais: primeiramente, demos continuidade a um processo já iniciado de sistematização e organização do acervo de documentos relacionados às edificações modernas da cidade de Salvador, tendo em vista a disponibilização desse conteúdo como fonte de pesquisa para estudantes, pesquisadores e arquitetos; posteriormente, foram desenvolvidas fichas detalhadas de importantes edifícios modernos da capital baiana – tais fichas seguem o modelo disponibilizado pelo Docomomo Internacional, e estão atualmente divulgadas no site do Docomomo-Bahia

para consulta pública, integrando o Guia I da Arquitetura Moderna em Salvador¹.

A segunda etapa da pesquisa, com o grupo agora sob coordenação da professora Anna Beatriz Galvão, correspondeu à atividade que, então, resultou nesta publicação: a digitalização de parcela considerável dos artigos apresentados nos 1º e 2º Seminários Docomomo-BR, que aconteceram em Salvador em 1995 e 1997, respectivamente, e cujos trabalhos, diferentemente dos seminários que o sucederam, não haviam ainda sido divulgados, física ou digitalmente, a não ser pelo livro organizado por Luiz Antonio Fernandes Cardoso e Olívia Fernandes de Oliveira, *(Re)discutindo o Modernismo – Universalidade e Diversidade do Movimento Moderno em Arquitetura e Urbanismo no Brasil*, que, tendo sido

publicado em 1997, constitui-se de uma seleção dos trabalhos apresentados no 1º Seminário.

Há uma carência, portanto, da representação da importância de Salvador e da Universidade Federal da Bahia na implantação do núcleo Docomomo no Brasil. Essa organização tem papel fundamental no levantamento e documentação do patrimônio moderno nos países que o sediam, e os primeiros seminários representam um importante espaço de manifestação do interesse de pesquisadores e estudiosos de diversas partes do país no estudo do movimento moderno naquele momento. Sendo assim, é importante e fundamental que os arquivos referentes a estes seminários estejam, assim como os dos eventos a eles posteriores, devidamente divulgados para que

figura 01: variedade na formatação dos diversos artigos do 2º seminário.

estudantes, pesquisadores e demais interessados tenham acesso à discussão que ocorria em meados da década de 1990 a respeito da arquitetura e urbanismo modernos.

ORGANIZAÇÃO DO MATERIAL

A tarefa de digitalização do acervo físico dos anais do 1º e 2º seminários iniciou-se pelo reconhecimento do material existente: identificação das pastas referentes a cada um dos seminários e análise geral do material com o qual iríamos trabalhar.

De ambos os seminários, havia um documento que correspondia à programação das apresentações realizadas. Foi possível, portanto, listar todos os artigos que

deveriam estar presentes nas pastas e verificar se havia arquivos faltantes.

As relações dos trabalhos apresentados estavam organizadas de acordo com os temas ou mesas temáticas que compuseram cada um dos seminários. No caso do 1º seminário, Universalidade e Diversidade do Movimento Moderno em Arquitetura e Urbanismo no Brasil, as seções foram: Conferências (04); Mesa Temática I (06 artigos); Mesa Temática II-A (05 artigos); Sessões Paralelas (05 artigos); Mesa Temática III-A (06 artigos); Comunicações (04 artigos); Mesa Temática II-B (06 artigos); e Mesa Temática III-B (06 artigos). Já o 2º Seminário estava organizado em mesas temáticas, grupos de pesquisa, painéis e conferências: Mesa Temática III-A (04 artigos); Mesa Temática II-A (04 artigos);

figura 02: artigos do 2º seminário distribuídos em formato impresso e em disquetes.

Mesa Temática I-B (04 artigos); Grupos de Pesquisa (04 artigos); Mesa Temática I-A (03 artigos); Mesa Temática II-B (03 artigos); Painéis (06); Mesa Temática III-B (05 artigos); Mesa Temática I-C (04 artigos); Conferências (03). Deveria haver, portanto, 42 arquivos do 1º Seminário e 40 do 2º.

Usamos as informações contidas na programação para montar uma tabela no Microsoft Excel e organizar o processo de digitalização. Havia textos impressos em formatações diversas e disquetes, sendo a maioria deles a versão digital dos artigos impressos - no caso dos artigos que estavam salvos apenas em disquete, não foi possível fazer a recuperação. Nesse processo de organização, identificamos a ausência de 07 artigos do 1º Seminário e 13 artigos do 2º.

figura 03: pastas contendo todos os documentos referentes ao 2º seminário.

Dividimos, então, os arquivos existentes, e demos início ao processo de digitalização, no qual cada um de nós ficou responsável por metade dos arquivos.

PROCESSO DE DIGITALIZAÇÃO

O processo de digitalização do material apresentado nos 1º e 2º seminários dispõe de técnicas que buscam viabilizar a transformação dos textos em conteúdo digital, e sua respectiva publicação posteriormente na forma de anais, um processo minucioso que conta com três etapas: 1. a transformação dos textos em imagem por meio de fotocópia em scanners e impressoras, 2. modificação de sua extensão em sites de conversão online - que transformam .jpg em .txt- e 3.

transcrição (digitação em word) nos casos de inviabilidade da técnica anterior.

Inicialmente pensamos em acessar o material digital, disponível no arquivo do Docomomo e armazenados em disquetes. Todavia, a indisponibilidade de um microcomputador com capacidade de leitura e reconhecimento desse tipo de dispositivo surge como um obstáculo que inviabiliza o processo. Num segundo momento foi considerada a possibilidade de transcrição do material por meio da leitura e digitação dos textos no word, técnica que demandaria bastante tempo e seria, portanto, de inviável realização dentro da proposta de trabalho do projeto de pesquisa.

Em virtude disso, o processo de digitalização dos textos passou a considerar a

variável tempo, de forma a torná-lo mais rápido e possibilitar a sua conclusão, por isso aconteceu de duas formas diferentes: a fotocópia digital por meio de scanners e impressoras e a transformação da imagem em texto editável com extensão .txt por meio do reconhecimento de caracteres em sites de conversão online. A técnica adotada foi a que melhor se adequou, visto que, devido à formatação simples, grande parte dos textos passou por um rápido processo de reconhecimento de caracteres online, não apresentando grandes problemas no processo de conversão do material. Quando na hipótese do não reconhecimento, realizamos a transcrição do conteúdo.

Nestes casos em que não foi possível a conversão - dois textos em específico, em virtude da forma como foram

apresentados (recorte e colagem de textos e imagens), - a transcrição buscou preservar todas as características dos textos originais, como espaçamento, tamanho da letra, recuos e outros. Em virtude destes problemas todos os textos foram revisados após o processo de conversão, lhes garantindo fidelidade ao conteúdo original, uma coletânea que reúne 62 textos - 35 do 1º Seminário e 27 do 2º.

Vale ressaltar que o processo apresentou algumas dificuldades, no que tange à junção e organização do material, justamente porque o aplicativo utilizado convertia apenas um arquivo por vez, cabendo a nós bolsistas a tarefa de juntar todas as páginas em um único documento, atestando mais uma vez para a fiel observância à originalidade.

Outra dificuldade diz respeito à localização de todo o material apresentado nos seminários e outros que dispõem sobre a organização do evento (participantes, mesas temáticas, conferências, palestrantes e outros) - alguns artigos, por exemplo, não fazem parte dessa coletânea pois não foram encontrados, restando dúvidas se realmente foram submetidos para a apresentação nos seminário ou se perderam no decorrer dos anos. Esses obstáculos que surgiram no processo de digitalização fizeram com que o mesmo fosse ainda mais lento e minucioso.

Após o processo de digitalização, a proposta de trabalho contemplou também a

leitura de alguns dos textos levantados em ambos os seminários e debates em rodas de leitura, de forma a promover um maior contato e interação dos bolsistas com a literatura apresentada, e difundi-la para os demais integrantes do grupo², buscando o entendimento de algumas mesas temáticas. A iniciativa também surge com o objetivo de proporcionar um momento de descanso e reflexão frente ao trabalho mecânico da etapa de trabalho anterior.

As rodas de leitura aconteciam a cada quinze dias na Sede do Docomomo - hoje Lab20 -, com variados textos de arquiteturas e urbanismos modernos. Na ocasião, duas pessoas eram responsáveis por fazerem uma abordagem oral - em tempo estimado de trinta minutos - da literatura escolhida, trazendo questões

intrínsecas a ela para fomentar o debate em grupo, geralmente apresentando o autor, a temática e as ideias principais.

O grupo de leitura, composto por estudantes e professores da graduação e pós-graduação em arquitetura e urbanismo, bolsistas de iniciação científica e voluntários, que por ventura quisessem se juntar, sob a coordenação da Professora Dra. Anna Beatriz Galvão, mais tarde vem a ser incorporado ao grupo de Pesquisa Lab20 (Laboratório da Arquitetura e do Urbanismo do Século XX), hoje sob a coordenação do Professor Dr. José Carlos Huapaya.

Apesar do pequeno intervalo de tempo em que se realizaram, os encontros para discutir a arquitetura e urbanismo moderno intrínsecos nos anais dos

Seminários I e II de Arquitetura Moderna se concretizaram em momentos de difusão do conhecimento e interação do grupo de leitura/pesquisa. Para além disso, essa iniciativa sintetizou o resgate de um material de grande relevância e que muito diz sobre a história de um determinado momento e sobre os autores que se propuseram a escrevê-la.

**POR
FIM**

O processo de digitalização dos textos e arquivos de ambos os seminários de arquitetura moderna no Brasil, 1º e 2º respectivamente, tendo em vista as dificuldades ao longo da criação e definição das técnicas e métodos - que se adequassem ao tempo disponível para a sua

realização - e dos problemas que eventualmente surgiram ao longo da execução, transformou-se numa atividade lenta, minuciosa e de extremo empenho e dedicação dos envolvidos, num trabalho que preza pelo zelo e originalidade.

O resultado deste processo, aqui apresentado sob a forma de anais, contempla uma coletânea de textos que abordam a visão de diferentes autores que se reuniram em Salvador-BA nos anos de 1990 para discutir sobre arquitetura e urbanismo moderno. O trabalho representa uma tentativa de resgatar essas ideias e trazê-las para a contemporaneidade reafirmando a importância deste ideário para a construção e preservação do patrimônio moderno no Brasil.

O resgate dessa história por meio dos

anais, como já sinalizado neste texto, aponta para a necessidade de difusão do conhecimento produzido na forma de artigos, debates, palestras, conferências e outros, possibilitando um maior contato deste material com as pessoas que eventualmente se interessarem por esta temática. Neste cenário, vale ressaltar a importância da cidade de Salvador-BA e da Universidade Federal da Bahia na realização destes importantes eventos responsáveis por reunir pesquisadores de diferentes partes do país, com um único propósito.

Em linhas gerais, a construção deste material, a que este artigo faz referência, é de extrema importância justamente, por fazer ressurgir teses, ideias e pensamentos de diversos autores que se propuseram a discorrer sobre cidade e arquitetura moderna. O processo para se chegar a esse ideal também se mostrou de

grande relevância pois foi marcado por vários fatores positivos, no que tange à apreensão e disseminação do conhecimento, dado envolvimento com a literatura apresentada, tanto na digitalização quanto nos debates e reflexões nas rodas de leitura. Esperamos que este material atinja seu propósito e contribua grandemente para a construção e difusão do patrimônio moderno.

NOTAS

1 O Guia e todas as fichas mínimas desenvolvidas até então estão disponíveis na página do Núcleo Docomomo Bahia, no seguinte endereço eletrônico: http://www.docomomobahia.org/?page_id=105.

2 Estudantes da graduação (Igor Henckes e Ingrid Pita) e Professores da graduação e pós-graduação (Ceila Cardoso, Luciana Guerra, Ana Beatriz Galvão e José Carlos Huapaya).